

TA'LIM JARAYONIDA OLIY TA'LIM O'QITUVCHISI INNOVATSION FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

M.N.Babakulova

Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti
“Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim” kafedrası v.b.dotsenti.

M.R.Radjabova

Samarqand davlat chet tillar instituti, Lingvistika: xitoy tili mutaxassisligi
1-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19695782>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qituvchi innovatsiyon faoliyatining ta'limdagi psixologik-pedagogik mohiyati, talabalar bilan zamonaviy ishlash tavsiyasi fikrlar shiddati, tanqidsiz, asoslamay, erkin fikr bildirish imkonini berilishi. pedagogik innovatsiyalar, ularning turlari, yaratilishi, amaliyotga tatbiq etilishi, xorij mamlakatlarida yaratilgan ilg'or pedagogik (ta'limiy) innovatsiyalar va ularni o'rganish, mahalliy shart-sharoitlarni inobatga olgan holda amaliyotda ulardan foydalanishga doir bilim, ko'nikma, malakalarni izchil o'zlashtirish- bilimlar mag'zini shakllantirish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsion faoliyat, gnostik-dinamik yondashuv, individual faoliyatli yondashuv, noan'anaviy-interfaol ta'lim, insonparvarlik yondashuvi yangilikni qo'llashga tayyorgarligi, pedagogik yangiliklarni qabul qilish, novatorlik darajasi.

Bugungi kunda pedagoglarning innovatsion faoliyat ko'nikma, malakalariga ega bo'lishlari muhim ahamiyatga ega. Pedagoglar tomonidan innovatsion faoliyat ko'nikma, malakalarini o'zlashtira olishlarida ularning innovatsion yondashuvga ega bo'lishlari talab etiladi. O'z mohiyatiga ko'ra pedagoglar tomonidan innovatsion faoliyat ko'nikma, malakalarining o'zlashtirilishi ularda innovatsion yondashuvni qaror topishi asosida kechadi.

Ular:

1. **Gnostik-dinamik yondashuv** (unga ko'ra pedagoglar pedagogik innovatsiyalar, ularning turlari, yaratilishi, amaliyotga tatbiq etilishi, xorij mamlakatlarida yaratilgan ilg'or pedagogik (ta'limiy) innovatsiyalar va ularni o'rganish, mahalliy shart-sharoitlarni inobatga olgan holda amaliyotda ulardan foydalanishga doir bilim, ko'nikma, malakalarni izchil o'zlashtiradilar, o'z faoliyatlarida pedagogik innovatsiyalarni faol qo'llash borasidagi tajribalarni o'zlashtiradilar).

2. **Individual faoliyatli yondashuv** (bunda pedagoglar o'zlarining individual imkoniyatlari, qobiliyatlari, tajribalariga tayangan holda amaliyo faoliyatda pedagogik innovatsiyalarni qo'llashda muayyan izchillikka erishadilar).

3. **Ko'p subyektli (dialogik) yondashuv** (mazkur yondashuv pedagogik jarayonda innovatsiyalarni hamkasblarning o'zaro, xususan, ko'p yillik ish tajribasi, kasbiy mahorat va tajribaga ega pedagoglarning faoliyatlari bilan tanishish, ularning ta'lim innovatsiyalarini samarali, maqsadli va uzluksiz qo'llashga doir tavsiya hamda ko'rsatmalaridan foydalanishlarini ifodalaydi).

4. **Insonparvarlik yondashuvi** (ushbu yondashuv pedagogik jarayonda innovatsiyalarni qo'llashda ta'lim oluvchilarning imkoniyatlari, xohish-istaklari, qiziqishlari, bilim, ko'nikma va malakalari darajasini inobatga olish maqsadga muvofiqligini yoritishga xizmat qiladi).

5. Individual-ijodiy yondashuv (unga ko‘ra har bir pedagog faoliyatini o‘rganilayotgan mavzu, o‘quv materialining mohiyati, shuningdek, o‘z imkoniyatlari, salohiyati, mahorati, ish tajribasidan kelib chiqqan holda ta‘lim va tarbiya jarayonlarini ijodiy ishlanmalar asosida tashkil etadi).

Innovatsiyaon faoliyatdagi o‘qituvchi mehnatidagi eng asosiy mazmun ham ana shu bilimlarga nisbatan loqayd, “o‘z qobig‘i ichida”gi talabalarni bilimga, o‘z faniga qiziqish va intilishlarini tarkib toptirishdadir. Innovatsion faoliyatdagi pedagogning interfaol texnologiyalarni qo‘llashdan maqsadi, aynan o‘sha passiv talabalarni faollashtirishdir. Interfaol- innovatsion darsining markazida talaba shaxsi turadi. An’anaviy darsda bilim bu egallanishi lozim bo‘lgan cho‘qqi-dogma, ya’ni u bir joyda turibdi uni egallanishi uchun o‘qituvchi faol bo‘lishi o‘z metodiga ega bo‘lishi lozimdir. Bu ta‘limda (an’anaviy) barcha talabalarning faol bo‘lmasliklari sababi shundaki, ta‘lim beruvchi tomonidan faqat asosli, to‘g‘ri fikrlar qabul qilinadi va baholanadi. O‘qituvchi mavzuni o‘zlashtirgan 3-4 talaba bilan so‘rash va nazorat-baholash ishlari olib boradi. Auditoriyada bilimlarni o‘zlashtirish bo‘yicha dinamik harakat ro‘y bermaydi.

Noan’anaviy-interfaol ta‘limda esa, bilim-bu elastik-egiluvchan, bukiluvchan xarakterga ega, ya’ni u talabaga uning individual xususiyatlari hisobga olinib, yetkaziladi, uni egallash uchun cho‘qqini zabt etish emas, balki shunday texnologiya ta‘lim beruvchi tomonidan tanlanadiki, bunda talaba faol bo‘lib qiziqib, o‘yin tariqasida bilimlarga ega bo‘lganligini anglaydi.

Innovatsion faoliyat ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba-sinov ishlari olib borish, fan-texnika yutuqlaridan foydalanish asosida yangi takomillashtirilgan mahsulotni yaratishdan iborat. Pedagogning innovatsion faoliyati quyidagilar bilan belgilanadi:

- yangilikni qo‘llashga tayyorgarligi;
- pedagogik yangiliklarni qabul qilishi;
- novatorlik darajasi;
- kommunikativ qobiliyatning rivojlanganligi;
- ijodkorligi

Innovatsion faoliyat pedagogning ruhiy, aqliy, jismoniy kuchini ma‘lum maqsadga yo‘naltirish asosida BKMni egallash, amaliy faoliyatni nazariy bilimlar bilan to‘ldirib borish, bilish, loyihalash, kommunikativ nutq va tashkilotchilik mahoratini rivojlantirishni talab etadi.

O‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi muloqot namunasining o‘zgarishi innovatsion faoliyat shartlaridan biridir. Yangi munosabatlar an‘analarda bo‘lganidek, qistovlar, hukmga bo‘ysunish kabi unsurlardan holi bo‘lishi lozim. Ular tenglarning hamkorligi, o‘zaro boshqarilishi, o‘zaro yordam shaklida qurilgan bo‘lishi lozim. Ular munosabatlaridagi eng muhim xususiyati bu o‘qituvchi va talabaning ijodidagi hamkorligidir. Innovatsion faoliyat quyidagi asosiy funksiyalar bilan izohlanadi:

- kasbiy faoliyatning ongli tahlili;
- me‘yorlarga nisbatan tanqidiy yondashuv;
- kasbiy yangiliklarga nisbatan shaylik;
- dunyoga ijodiy yaratuvchilik munosabatida bo‘lish;
- o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, o‘z turmush tarzi va intilishlarini kasbiy faoliyatida mujassam qilish.

Xulosa qilib, shunday fikr bildirishimiz lozimki, innovatsion faoliyatdagi o‘qituvchi talaba bilan hamkor, u ta’limda fasilitator, tyutor, ya’ni samarali kafolatlangan natijaga yetkazuvchi zamonaviy o‘qituvchidir.

Ta’limning samaradorligini oshirish, shaxsning ta’lim markazida bo‘lishini va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta’minlash uchun ta’lim muassasalariga yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan va o‘z sohasidagi bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni va interfaol usullarni biladigan, ulardan o‘quv va tarbiyaviy mashg‘ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalarini biladigan o‘qituvchilar kerak.

Ta’limning interfaol texnologiyalari talabalarning ulkan ta’limiy qudratidan foydalanish va faollashtirish, o‘quv jarayoniga musobaqa elementlarini kiritish imkonini beradi: ta’lim oluvchilar guruhining aqliy kuchi uning a’zolari kuchi yig‘indisidan ko‘proq (ya’ni guruh natijasi individual natijalar yigindisidan doimo ortiq). Ta’limning interfaol texnologiyalari o‘quv xonasida ta’lim beruvchi bilan ta’lim oluvchi o‘rtasida hamkorlik muhitini yaratish uchun real imkoniyat beradi. Interaktiv metodlarga asoslangan texnologiya bilan qurollangan o‘qituvchi ijodiy hammualliflik tartibida ishlash, asosli o‘zgartirishlarga tayyorgarlik va mas’uliyatli qarorlar qilishga tayyorgarlikka o‘rganadi. Ta’limning interfaol metodlari pedagogga:

- talabalarning mashg‘ulot mavzusiga qiziqishini ta’minlash;
- o‘quv materiali yanada puxta o‘zlashtirilishiga erishish;
- tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;
- kommunikativ ko‘nikmalarni shakllantirish;
- barcha ta’lim oluvchilarni faol o‘quv faoliyatiga jalb etish uchun sharoit yaratish;
- o‘quv guruhida maqbul psixologik mikroiklimni ta’minlash va boshqa imkoniyatlarini beradi.

Ta’limning interfaol metodlari ta’limda yangiliklar (innovatsiyalar) sirasiga kiradi. K. Angelevski fikricha, «.....barcha davlatlar ta’limga imkon qadar ko‘p yangilik kiritishga intilmoqda... Bugungi yangiliklar ularga uyushgan, rejali, ommaviy ... yondashuvni talab etadi. Yangiliklar kelajak uchun uzoq muddatli investitsiyalardir ... Novatorlikka qiziqish uyg‘otish, yaratishga intiluvchan shaxsni tarbiyalash uchun ta’limning o‘zi yangiliklarga boy bo‘lishi, unda ijodkor ruhi va muhiti hukm surishi lozim».

Demak, o‘qituvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ‘ibotchisi sifatida namoyon bo‘ladi. Hozirgi jamiyat, madaniyat va ta’lim taraqqiyoti sharoitida o‘qituvchi innovasiya faoliyatiga bo‘lgan zaruriyat quyidagilar bilan o‘lchanadi:

- ijtimoiy-iqtisodiy yangilanish ta’lim tizimi, metodologiya va o‘quv jarayoni texnologiyasining tubdan yangilashni talab qiladi. Bunday sharoitda o‘qituvchining innovasiya faoliyati pedagogik yangiliklarni yaratish, o‘zlashtirish va foydalanishdan iborat bo‘ladi;
- ta’lim mazmunini insonparvarlashtirish doimo o‘qitishning yangi tashkiliy shakllarini, texnologiyalarini qidirishni taqozo qiladi;
- pedagogik yangilikni o‘zlashtirish va uni tatbiq etishga nisbatan o‘qituvchining munosabati harakteri o‘zgarishi.

O‘qituvchining innovatsion faoliyati tahlili yangilik kiritishning samardorligini belgilovchi muayyan me’yorlardan foydalanishni talab qiladi. Bunday me’yorlarga - yangilik, maqbullik

(optimalnost), yuqori natijalilik, ommaviy tajribalarda innovatsiyani ijodiy qo'llash imkoniyatlari kiradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Современные образовательные технологии: учебное пособие/под ред. Н.В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2010.
2. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari – T.: 2006.
3. J.G‘.Yo‘ldoshev “Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish” T.2008 y.
4. J.O. Tolipova. Pedagogik kvalimetriya.T.Toshkent. 2023 y.